

ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

М.Ю.ЛЕРМОНТОВА

Нурадинова Жамиля

магистрант 2-курса Ургенчский государственный университет

Аннотация. В данной статье рассматриваются языковые особенности произведений М.Ю.Лермонтова, в частности, своеобразия лексического и синтаксического характера. Уделяется внимание на специфику и функциональные особенности диалогов персонажей его произведений.

Ключевые слова: М.Ю.Лермонтов, проза, язык, диалог, персонаж, речь, лексика, синтаксис.

Annotation. This article examines the linguistic features of the works of M.Lermontov, in particular, the originality of the lexical and syntactic nature. Attention is paid to the specifics and functional features of the dialogues of the characters in his works.

Keywords: M.Lermontov, prose, language, dialogue, character, speech, vocabulary, syntax.

Михаил Юрьевич Лермонтов – один из величайших русских поэтов и писателей XIX века, чьи произведения до сих пор не перестают восхищать и вдохновлять читателей. Он считается классиком русской литературы и представителем золотого века русской поэзии. В своих произведениях Лермонтов использовал разнообразные языковые приемы, которые помогли ему создать неповторимый стиль и образы, которые запоминаются на долгие годы.

Язык произведений М.Ю.Лермонтова отличается выразительностью, глубиной и эмоциональностью. Его поэзия богата разнообразием метафор и образов, которые погружают читателя в мир глубоких чувств и мыслей.

Основные темы его поэзии – любовь, страсть, природа, смерть, свобода, которые он обыгрывает с особым мастерством и тонким чувством.

Лирика М.Ю.Лермонтова – одно из самых ярких явлений русской классической литературы – всегда была любима читателями и привлекала внимание критиков, а затем и специалистов языковедческой науки. Первые же публикации лермонтовских стихов вызвали отклики таких критиков, как В.Г.Белинский, С.П.Шевырев, П.А.Плетнев, Н.Мельгунов, Ф.Н.Менцов, Н.И.Надеждин, Ф.В.Булгарин, Н.А.Полевой, О.И.Сенковский, Н.И.Греч, с вниманием отнесся к ним и П.А.Вяземский [1, с. 621-632].

Особенностью языка произведений М.Ю.Лермонтова является его яркая эмоциональность и драматизм. Поэт выразительно изображает чувства героев, их внутреннюю борьбу, страдания и радости, создавая образы, которые остаются в памяти на долгие годы. В его произведениях звучат страстные чувства, нежность, грусть и отчаяние, которые заставляют читателя переживать вместе с героями и погружаться в их мир.

Одной из характерных черт лексики произведений Лермонтова является ее эмоциональность и экспрессивность. Поэт в своих произведениях использует слова, способные не только описать объект или событие, но и передать чувства и эмоции, которые они вызывают у героев. М.Ю.Лермонтов мастерски сочетает слова с различными оттенками эмоций – от гнева и отчаяния до любви и нежности. Благодаря этому, его произведения остаются живыми и актуальными для любого читателя.

Еще одной отличительной особенностью лексики Лермонтова является использование метафор и образов. Поэт создает в своих стихах и прозаических произведениях яркие образы, которые не только иллюстрируют события, но и переносят читателя в мир внутренних переживаний и мыслей героев. С помощью метафор М.Ю.Лермонтов умело передает сложные и драматические ситуации, создавая богатый пейзаж образной речи, который богатством и точностью описания поражает воображение читателя. Также следует отметить, что в творчестве М.Ю.Лермонтова присутствует большое количество

архаизмов и неологизмов. Это придает его текстам особую колоритность и мелодичность, делая чтение его произведений удовольствием и вызывая интерес у читателей.

В целом, лексические особенности произведений М.Ю.Лермонтова отражают его талант и мастерство как словесного художника. Выразительность, эмоциональность, изящество и точность слов – все это делает творчество Лермонтова неповторимым и бесподобным. Его язык остается актуальным и красивым на протяжении многих веков, оставляя за собой след в сердцах поклонников литературы.

Характерной чертой синтаксиса Лермонтова является его разнообразие и многослойность. Писатель часто использует сложные синтаксические конструкции, включая параллелизм, эпитеты, анафору и другие приемы, чтобы передать эмоциональные состояния героев, описывать природные явления или создавать атмосферу произведения. Такое разнообразие синтаксических приемов делает тексты Лермонтова насыщенными и интересными для внимательного чтения.

Лермонтов явно тяготеет к использованию компактных синтаксических структур в связи с общей ориентацией языка романа на устную речь. Но наряду с использованием конструкций, восходящих к разговорной речи, прослеживается использование элементов синтагматической прозы: при передаче размышлений героя, при построении пейзажных и портретных описаний автор обращается к очень развернутым синтаксическим структурам [2, с. 5].

Также следует отметить использование диалогов в прозе Лермонтова, которые помогают раскрыть характеры героев, передать их внутренние конфликты и межличностные отношения. Диалоги в произведениях Лермонтова часто звучат естественно и правдиво, достоверно передавая мысли и чувства персонажей. Еще одной особенностью диалогической речи в произведениях Лермонтова является использование различных стилей и регистров речи. Писатель умело сочетает разговорную и литературную речь в

зависимости от характера и образов героев, что придает текстам его произведений яркость и выразительность.

Следует отметить, что диалогическая речь в произведениях Лермонтова является не только средством передачи информации, но и способом выразить авторские мысли и идеи. Писатель в диалогах часто заложил смысловую нагрузку, которая помогает читателю лучше понять глубинные мысли и обращения, заложенные в тексте.

Таким образом, язык произведений М.Ю.Лермонтова является ярким примером мастерства и глубины поэта, чьи строки до сих пор звучат в сердцах читателей. Его уникальный стиль, выразительность и эмоциональность делают его произведения вечными и актуальными, не теряющими своего значения на протяжении многих поколений. Синтаксис прозаических произведений М.Ю.Лермонтова играет важную роль в создании образов и атмосферы его произведений. Его умение использовать разнообразные синтаксические приемы помогает создать тексты, богатые эмоциями, глубоким смыслом и художественной выразительностью. Синтаксис Лермонтова остается актуальным и вдохновляющим для многих поколений читателей, делая его творчество вечным и неисчерпаемым источником вдохновения.

Литература:

1. Белинский В.Г. «Елена», поэма г. Бернета // Московский наблюдатель, 1838. Ч. 16. – № 4. Кн. 2.
2. Вакурова Т.И. Размер предложения в поэзии и прозе М.Ю.Лермонтова: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – СПб., 2011.